

**TA'LIM SIFATI – YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINI
YANADA YUKSALTIRISHNING MUHIM OMILI.**

Umarov Azizjon Azamjon o'g'li

aumarov@kokanduni.uz

Qo'qon universiteti o'qtuvchisi

Mashrabov Muhammad Yusuf Muxsinjon o'g'li

mashrabovmuhammadyusuf557@gmail.com

Qo'qon universiteti talabasi

Rustamov Muhammadazizxon Ulug'bek o'g'li

rustamovmuhammadazizxon@gmail.com

Qo'qon universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifati yangi O'zbekiston taraqqiyotini yanada rivojlantirish va yuksaltirishdagi muhim omilari hamda mualliflarning xulosasi orqali yakunlangan.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagogik, taraqqiy, chet el tajribasi, zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация: В данном тезисе качество образования в Республике Узбекистан является важным фактором дальнейшего развития и совершенствования развития нового Узбекистана, как и вывод авторов.

Ключевые слова: образование, педагогика, передовой опыт, современные технологии.

Abstract: In this thesis, the quality of education in the Republic of Uzbekistan is an important factor in the further development and improvement of the development of the new Uzbekistan, as well as the conclusion of the authors.

Key words: education, pedagogy, best practice, modern technologies.

Hozirgi kunda, O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sifatini oshirish juda ham dolzarb vazifalardan biriga aylanganligi va yangi O‘zbekistonni taraqqiy etishida chet el tajribasidan foydalanila boshlaganligi hamda ta‘lim sifatini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasida 2023 yil nomini “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili” deb e‘lon qilishdi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Xususan, ta‘lim sifatini oshirish yangi islohatlarni amalga oshirishni va bugungi o‘zgarishlar davrida ta‘lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta‘lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo‘lgan yangi avlod shakillantiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yilgi 29 aprelda “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘lim tizimi 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlash to‘g‘risida”gi 5712-son Farmonida, 2030 yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy yo‘nalishidagi fanlardan savodxonlik darajaasini vaholashga yo‘naltirilgan ta‘lim sifatini baholash milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Ta‘lim sifatini yangilash to‘g‘risida qator chora tadbirlar ko‘rilmoqda va bu sohaning barcha bosqichlari tubdan isloh qilinib, kompleks rivojlantirilmoqda. Mamlakatimizning Taraqqiyot strategiyasida to‘rtinchi ustuvor yo‘nalish aynan ta‘lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Bunga mutanosib ravishda 2023-yilga “Insonga e‘tibor va sifatli ta‘lim yili”, deb nom berildi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 18 iyuldagi "O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi faoliyati tashkil etish to‘g‘risida" gi 515-son qarorining 14-bandiga muvofiq tashkil etilgan. Bo‘lim 2018 yil 5-yanvardan o‘z faoliyatini yuritmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda respublikamizda oliy ta‘lim muassasalarining soni 2,5 barobarga ko‘payib, yoshlarni oliy ta‘limga qamrab olish darajasi avvalgi 9

foizdan 38 foizga ko'tarilganligi sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning samarasidir. Oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirish har bir oliy o'quv yurti jamoasining, professor-o'qituvlarining asosiy maqsadi bo'lishi zarurligi ta'kidlandi. Shulardan biri sifatida inson qadri hamda manfaatlari, jamiyat va davlat manfaatlaridan yuqori bo'lgan Yangi O'zbekistonni qurish, Uchinchi Renessansning tamal toshini barpo etadigan bilimli, ilmiy salohiyati yuksak, tanqidiy hamda kreativ fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashdek maqsadlarimizga erishish uchun Prezident Murojaatnomasida belgilab berilgan vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish bizning oldimizga qo'ygan asosiy vazifamizdir.

Yangi ta'lim sifati hozirgi davrda katta e'tibor qaratilayotgan qisimlardan biridir hozirda O'zbekistonda kiritilayotgan o'zgarishlardan biri XXI asr kishisi uchun eng zarur bo'lgan “4K” ko'nikmasi bo'yicha ishlab chiqilgan (kritik fikrlash, kreativlik, kollaboratsiya, kommunikatsiya). Ya'ni, bu o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi. O'zbekiston Respublikasida kiritilgan yangiliklardan biri filandiya ta'limi kiritilayotganidir o'quvchini erkin tarzda ta'lim olishi loyiha ishlari zamonaviy texnologyalarni qo'llash darsdagi vazifalarni elektron shakild qo'llash amalga oshirilmoqda.

Xulosa, Bu vazifalarni amalga oshirish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlashda xorij tajribalaridan samarali foydalanish, uning asosida o'quv mashg'ulotini tashkil etishga ta'lim muassasalarida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Chunki, o'quv mashg'uloti jarayoni pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni bo'lib, uni tashkil qilish va boshqarishga to'g'ri, innovasion yondashuv ta'lim oluvchilarni bilim olishga, mustaqillikka, ijodkorlikka, tashabbuskorlikka, hamkorlikda ishlashga, kasbiy kompetensiyalarni chuqurlashtirish orqali ta'lim sifatiga e'tibor berishga jalb qiladi.

Foydalanilgan adabyotlar

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi

«O‘zbekiston Respublikasi Xalqta’limitizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasinitasdiqlashtog‘risida»gi PF-5712-sonli farmoni.

2. Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarniamalgaoshirishmilliymarkazisaytlari.

3. QurbonovaMaftuna, SamaridinKorayev, Problems and ways to improve student learning competencies in primary education // Academic research in educational sciences, Tashkent, 2020. Volume 1, ISSUE 4, pp 795-801.

4. Akhmadzhonova, Y. T., &Yakhshieva, Z. Z. (2020). Effects of heavy toxic metals onwater quality. Science and EdicationNo, 7, 8-11.

5. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., &Yakhshieva, Z. Z. (2021). TechnogenicTransformations of the Aidar-Arnasay Lake System and Their GeologicalConsequences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 3271-3275.

6. ”O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGI VA UNING MEHNAT RESURSLARIDAGI ULUSHI” Mo‘minova Kanizaxon Yo‘ldashali qizi, Yusupov Abbosxon Aliyevich, Mashrabov Muhammad Yusuf Muxsinjon o‘g‘li & Rustamov Muhammadazizxon Ulug‘bek o‘g‘li

<https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/1199>

7. “O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI” Rustamov Muhamadazizxon & Mashrabov Muhammad Yusuf <https://academicsresearch.com/index.php/ysetiaai/article/view/1074>

8. <https://new.tdpu.uz/bolim/4857> Ta’lim sifatini nazorat qilish

9. <https://lex.uz/uz/>

10. <https://ndpi.uz/uz/2022/12/22/21484/>

11. https://fjsti.uz/detail/renessans-nima?menu_id=71 Renessans haqida umumiy ma’lumot.